

УДК 578.082:
595.771

МЕТОДИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

САДОК ДЛЯ КОМАРОВ

Н. А. Тамарина

Описана усовершенствованная модель садка. Все процедуры по уходу за взрослыми комарами производятся без контакта экспериментатора с ними. Случайный вылет комаров из садка исключен.

В литературе описано несколько моделей садков для содержания комаров (Н. Trembley, 1955; D. Pollard, 1960; M. Bar-Zeev a. R. Galun, 1960; J. Porter et al., 1961; H. Morlan et al., 1963; E. MacCray, 1963). Наиболее универсальным из них является садок конструкции Бар-Зив и Галун (M. Bar-Zeev, R. Galun, 1960). Процедуры ухода за комарами упрощены. Исключен случайный вылет комаров из садка и контакт экспериментатора с ними.

Мы предлагаем один из вариантов садка такого типа. В садок вмонтирована кормушка для углеводного питания комаров, модифицирован блок для содержания куколок и получения яйцеклеток, обеспечена возможность пересадки взрослых комаров в садок из сборного контейнера.

Садок (рис. 1) размером $30 \times 30 \times 30$ см имеет металлический каркас. Боковые и задние стенки затянуты сеткой № 20, дно, крышка и передняя панель изготовлены из оргстекла. Все рабочие детали, кроме кормушки для углеводного питания, смонтированы на передней панели. В левом нижнем углу расположен бокс 1 из оргстекла, имеющий выдвижную крышку 2. Под крышкой сделаны пазы, в которые вдвигают сосуд 3 из оргстекла длиной 10 см, шириной 10 см, высотой 5 см с выдвижной крышкой 4. Сосуд предназначен для содержания куколок и получения яйцекладок. Куколок помещают в сосуд с водой. Сосуд вдвигают в бокс и обе крышки — сосуда и бокса — выдвигают. По окончании вылета комаров из куколок крышку бокса и крышку сосуда задвигают, что предотвращает вылет комаров из садка, а также вылет комаров, случайно находившихся на внутренних стенках сосуда или на поверхности воды. Сосуд выдвигают из бокса. Если в сосуде оказались комары, сосуд помещают в холодильник и легко удаляют оцепеневших комаров. Для получения яйцекладок в сосуд наливают воду; при содержании видов *Aedes* в него помещают также фильтровальную бумагу.

Для кормления комаров кровью в два сетчатых (металлическая нержавеющая сетка № 20) туннеля 5, вмонтированных внутрь садка, помещают мышь или молодую крысу. Длина туннеля 10 см, ширина

5,5 см, максимальная высота 3,5 см. Туннель, помимо основного дна, имеет второе дно 6, подвижно соединенное с задней стенкой. Вдвигая между основным и подвижным дном клиновидную пластинку 7, можно поджимать животное плотно к сетке туннеля. Туннели имеют заслонку 8. Комары сосут кровь через сетку и не могут вылететь из садка, когда животное помещают в туннель или удаляют из него.

Для кормления комаров углеводной пищей служит специальная кормушка 9. В крышке садка имеется круглая прорезь по диаметру кормушки, которая снизу закрывается заслонкой, соединенной с пружинящей ручкой 10. Кормушку вставляют в прорезь крышки садка; нажимая на пружинящую ручку и поворачивая ее в сторону, отодвигают заслонку, и кормушка опускается вниз. Выступающие бортики крышки кормушки удерживают ее в висячем положении. Для предотвращения вылета комаров из садка при добавлении корма кормушку выдвигают до уровня заслонки, заслонку закрывают и после этого кормушку вынимают из садка.

Кормушка (рис. 2) сделана по образцу, описанному Портер с соавторами (J. Porter et al., 1961). Это цилиндрический сосуд из оргстекла или пластмассы высотой 7 см, диаметром 3 см, с крышкой. Стенки сосуда в средней части перфорированы. Отверстия диаметром 1 мм (просверленные или прожженные) расположены семью кольцевыми рядами. Расстояние между рядами 4 мм. Поверхность кормушки шероховатая. Стенки кормушки выстланы изнутри полосками фильтровальной бумаги. Раствор корма заливают до уровня отверстий. Комары высасывают раствор через отверстия, садясь на шероховатую поверхность кормушки. В качестве корма чаще всего используют 10%-ный раствор сахара, глюкозы или меди. Портер предлагает добавлять в раствор вещества, препятствующие образованию плесени. Благодаря этому кормовой раствор можно добавлять в кормушку один раз в две — три недели и запас его долго хранить в холодильнике.

Удаление комаров из садка в случае необходимости производится эксгаустером. В верхнем левом углу передней панели садка по диаметру эксгаустера сделано отверстие 11, закрываемое заслонкой 12 с пружинящей ручкой 13. Введение эксгаустера в садок и выведение из садка осуществляется по тому же принципу, что и введение и выведение кормушки. Резиновое кольцо 14 обеспечивает свободное движение эксгаустера в садке.

В нижнем правом углу передней панели садка делают круглое отверстие диаметром 10 см, которое закрывают крышкой 15; крышка крепится

Рис. 1. Садок для комаров:

1 — бокс, 2 — выдвижная крышка бокса, 3 — сосуд для получения яйцекладок и содержания куколок, 4 — крышка сосуда, 5 — сетчатые туннели для животных, 6 — подвижное дно туннеля, 7 — клиновидная пластинка, 8 — заслонка туннелей, 9 — кормушка для углеводного питания, 10 — пружинящая ручка, 11 — отверстие для эксгаустера, 12 — заслонка, 13 — пружинящая ручка, 14 — резиновое кольцо, 15 — крышка отверстия, 16 — крышка садка

Рис. 2. Кормушка для углеводного питания комаров

болтами. Отверстие может служить для помещения взрослых комаров в садок. При массовом культивировании взрослых комаров при помощи пылесоса вылавливают из специального садка, где они вылетают из куколок, в специальный контейнер (Н. Morlan et al., 1963). Не выключая пылесоса, контейнер вводят в отверстие садка, подключают к обратному току воздуха, выдувают комаров в садок и закрывают отверстие.

Садок имеет крышку 16, которая открывается для чистки и мытья садка после гибели или удаления комаров.

Литература

- Bar-Zeev M., Galun R. 1960. A mosquito tight cage. *Mosquito News*, vol. 20, № 3.
- Macrae E. M. 1963. Escape-proof colony cage (*Aedes aegypti*). *Mosquito News*, vol. 23, № 4.
- Morlan H. B., Hayes R. O., Schoot H. F. 1963. Methods for mass rearing of *Aedes aegypti* (L.). *Public Health Reports*, vol. 78m, № 8.
- Pollard D. G. 1960. A cage suitable for holding and feeding bloodsucking mosquitoes. *Mosquito News*, vol. 20, № 1.
- Porter J. E., Kozuchi G., Koch M. J. 1961. Improved techniques for the laboratory rearing of *Aedes aegypti* (Linn.). *Mosquito News*, vol. 21, № 4.
- Trembley H. L. 1955. Mosquito culture techniques and experimental procedures. *Amer. Mosquito Control. Ass., Inc., Bull.*, № 3.

Рекомендована зоолого-энтомологической лабораторией Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

Поступила
28 февраля 1968 г.